

ХИМИКО-СПЕКТРАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПРОМЫШЛЕННЫХ ОТХОДОВ АГМК КАК ОСНОВА ДЛЯ ИЗВЛЕЧЕНИЯ ЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ

Tulaganova Munisa, Matkarimov Soxibjon.

^aInstitute, Tashkent, Uzbekistan

^bInstitute, Grenoble, France

Аннотация

С учетом накопления значительных объемов техногенных отходов на территории Алмалыкского горно-металлургического комбината (АГМК), возникает необходимость оценки их ресурсного потенциала. Целью настоящей работы является определение целесообразности извлечения ценных компонентов из промышленных остатков на основе результатов химического анализа.

Методика исследования

Объектами анализа стали два типа техногенных отходов, образующихся при производстве меди на АГМК:

- промывная кислота после очистки газов,
- свинцово-висмутовый шлак.

Для исследования применялся метод **атомно-эмиссионной спектроскопии с индуктивно-связанной плазмой (ICP-AES)**, что позволило получить высокоточную картину элементного состава образцов.

Результаты анализа

1. Элементный состав промывной кислоты (mg/L):

Элемент Содержание (mg/L)

Cu	12.52
Zn	175.00
Pb	4.60
Se	8.70
Te	0.50
K	17.60
Sn	0.50

Промывная кислота демонстрирует значительное содержание ценных компонентов (Zn, Se, Cu, Te), пригодных для вторичного извлечения. Особенно интерес представляет высокое содержание селена и калия, а также наличие олова (Sn), что открывает возможности для комплексной переработки.

2. Элементный состав свинцово-висмутового шлака (%):

Элемент Содержание (%) Элемент Содержание (%)

SiO ₂	10.01	Cr	4.34
Si	4.67	V	1.40
Fe	9.22	Mo	0.23
S	11.24	Cd	9.18
Al ₂ O ₃	5.23	Sb	0.27
H	2.76	Pb	22.99
CaO	1.02	Bi	9.27
Mg	0.41	Zn	5.06
K	0.47	Co	0.73

В шламе зафиксировано высокое содержание свинца, висмута, железа и кадмия, что делает его потенциальным источником вторичных цветных и тяжёлых металлов. Особое внимание заслуживает концентрация висмута и цинка, а также наличие редких элементов (Cr, V, Mo, Co).

Выводы

1. Оба исследованных типа отходов содержат значительное количество ценных элементов.
2. Промывная кислота и шлам могут быть вовлечены во вторичную переработку с использованием современных экстракционных и сорбционных методов.
3. Полученные данные обосновывают необходимость разработки технологии комплексного извлечения селена, теллура, цинка, кадмия, висмута и других элементов.
4. Результаты могут лечь в основу промышленной технологии по утилизации и переработке отходов с целью повышения экологической и экономической эффективности производства.